

SECONDO REPORT SEMESTRALE SETTEMBRE 2024

Titolo borsa: Metodi e modelli per attivare gli elementi generativi per il sistema territoriale per favorire l'evoluzione della parità di genere attraverso le STEM. Fase 2: Monitoraggio e autovalutazione

Bando "P.A.R.I. PROGETTI E AZIONI DI RETE INNOVATIVI PER LA PARITÀ E L'EQUILIBRIO DI GENERE" Dgr.1522/2022

Martina Zanchin: borsista di ricerca

Juliana E. Raffaghelli: responsabile scientifico

Caterina Fenzi, Paola Bendinelli, Rebecca Tosi, Monica Rossi, Fabio Banali: CIM&FORM

Indice

1. Introduzione	3
1.1 Introduzione al progetto	3
1.2 Introduzione al report	3
2. Rendicontazione dati questionari	5
3. Metodologia	6
4. Risultati	7
4.1 Studenti/studentesse	7
4.2 Lavoratori/lavoratrici	9
4.3 Disoccupati/e	10
4.4 Tutto il campione	10
4.4.1 Mixed Model	10
4.4.2. Ruoli Sociali	11
5. Conclusioni risultati	12
6. Checklist per la valutazione dei corsi	12
7. Progetto CONNESSIONI	13
8. Studio del contesto giuridico europeo nella tematica di genere	17
9. Allegati	18
Allegato 1. Script di analisi nel Software R	18
Allegato 2. Checklist di monitoraggio per la parità di genere attraverso le STEM nei corsi di formazione	23
Allegato 3. Codebook delle variabili (versione studenti, adattata poi alle categorie di lavoratori/lavoratrici, disoccupati/e e studenti/esse delle scuole secondarie di I°)	25
Allegato 4. Scheda di osservazione per la visita aziendale	28
Allegato 5. Questionario da compilare prima della visita aziendale	33
Allegato 6. Questionario da compilare dopo la visita aziendale	35
Allegato 7. Vademecum per la visita aziendale (target: azienda, scuola secondaria di primo grado; e riflessioni)	39

1. Introduzione

1.1 Introduzione al progetto

In questo report verrà illustrato il lavoro di ricerca svolto nella seconda parte della borsa di ricerca, nello specifico da aprile a settembre 2024.

Il contesto di lavoro è la promozione della parità di genere attraverso diversi approcci formativi, rispetto all'orientamento e partecipazione delle donne negli ambiti STEM (acronimo ampiamente utilizzato nel contesto internazionale, che definisce un'area di conoscenza ed attività professionale coperta dalle Scienze, la Tecnologia, l'Ingegneria e la Matematica - *Science, Technology, Engineering and Math*). Nel contesto odierno, il settore delle STEM ha un ruolo cruciale nell'innovazione, nello sviluppo tecnologico e nella crescita economica, che si traducono in competenze del futuro e risoluzione dei problemi globali. Infatti, questo settore che comprende le scienze, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica sono parte fondamentale del progresso, stimolando ed alimentando l'efficienza industriale, essenziale per la competitività di un Paese.

La ricerca, finanziata all'interno del bando regionale P.A.R.I. (Progetti e Azioni di Rete Innovativi per la parità e l'equilibrio di genere) DGR n. 1522 del 29/11/2022 costruisce ed implementa un approccio di monitoraggio e valutazione della formazione erogata nel contesto del programma di formazione previsto da una serie di attori presenti sul territorio veneto e coordinati dall'ente CIM&FORM, firmante questo rapporto. Il progetto viene denominato "*STEM for future*", e si appoggia all'attività di ricerca condotta dalla borsista (UNIPD) in collaborazione con CIM&FORM. Essendo quindi l'obiettivo elaborare un sistema di monitoraggio per l'attività formativa che vuole promuovere la partecipazione delle donne (ragazze, giovani studentesse, lavoratrici e disoccupate), il nostro rapporto parte da un'attenta disamina del fenomeno del divario di genere nelle discipline STEM, analizzando le cause sottostanti, le sue implicazioni sulle scelte vocazionali e l'avanzamento di carriera.

1.2 Introduzione al report

Facendo seguito alle analisi effettuate nei tre mesi iniziali di lavoro, il primo rapporto trattava del divario di genere nella società: sono stati mostrati i dati di realtà; sono state effettuate revisioni della letteratura in tre ambiti (scuola/famiglia, orientamento, mondo del lavoro) ottenendo risultati sulle tematiche in sé e andando a fondo delle questioni e poi ulteriori ricerche per avere anche un quadro degli interventi in materia. Poi c'è stata l'elaborazione di un questionario e le prime analisi semplici per poter valutare a colpo d'occhio com'è andato un corso di formazione.

Nel primo rapporto, si è evidenziato il persistente divario di genere nel campo dell'istruzione e del lavoro, con particolare riferimento alle discipline STEM. Infatti, tra gli studenti con alto rendimento nelle materie scientifiche, solo una ragazza su otto si aspetta di lavorare in ambito STEM, a fronte di un ragazzo su quattro (Save the Children, 2021). Questo dato riflette un fenomeno più ampio: in Italia, solo il 22% delle ragazze si diploma in istituti tecnici, rispetto al 42% dei coetanei maschi, e appena il 16,5% delle giovani laureate sceglie facoltà scientifiche, in contrasto con il 37% dei ragazzi (Istat, 2021).

Anche nel mondo del lavoro, le donne rimangono sottorappresentate nelle aree STEM: solo un professore ordinario su cinque in queste discipline è donna (MIUR, 2022) e, a livello globale, le donne costituiscono appena il 33% dei ricercatori. Nel 2019, le startup fondate da donne hanno ricevuto solo il 2% del capitale di rischio, evidenziando le barriere che le imprenditrici devono ancora affrontare. Complessivamente, solo il 28,8% delle donne riesce ad affermarsi a livello globale nel settore STEM (Rapporto UNESCO, 2022).

Un ulteriore aspetto analizzato riguarda la distribuzione del lavoro domestico e delle attività di cura. Le donne dedicano in media circa 4 ore e 40 minuti al giorno a queste attività, contro 1 ora e 50 minuti per gli uomini (Banca d'Italia, 2023). In Veneto, quando lavora solo l'uomo, la donna si fa carico del 76% delle incombenze familiari. Anche quando entrambi i partner lavorano, il peso del lavoro domestico rimane squilibrato, con il 68% a carico delle donne. Nel caso di famiglie con figli, la cura dei bambini è affidata alla donna nel 61,2% dei casi (Fondazione Nord Est, 2024).

A livello scolastico, dai recenti dati OCSE-PISA del 2022 emerge un significativo divario di genere nelle competenze scientifiche, con i ragazzi che superano le ragazze in matematica di 21 punti, equivalenti a circa un anno di scuola. Questa situazione è aggravata dalla carenza di studenti top performers (studenti bravi e molto bravi): in Italia, eccelle solo il 7% degli studenti, rispetto a una media OCSE del 9%. Oltre al divario di genere, si evidenzia anche un netto divario territoriale tra Nord e Sud Italia. Infatti, un quindicenne del Nord ha più del doppio delle probabilità di essere un top performer rispetto a uno studente che frequenta la scuola in regioni come Sicilia, Sardegna e Calabria, e circa il triplo rispetto a uno studente di Campania, Puglia e Basilicata (OCSE-PISA, 2022).

A seguito poi di un'accurata revisione della letteratura, è stato approfondito il ruolo degli stereotipi di genere nell'ambito scuola-famiglia. Questi stereotipi perpetuano insegnamenti sociali che incoraggiano le ragazze alla modestia, attribuendo i loro successi matematici al duro lavoro piuttosto che al talento. Le differenze di genere vengono rafforzate fin da piccoli, con bambine e ragazze spesso associate ad ambiti di cura e famiglia, mentre i bambini e ragazzi spinti verso la competizione e la carriera.

Nell'ambito dell'orientamento scolastico invece, un tema chiave è stato quello del self-concept, ovvero la percezione delle proprie abilità. Difatti, anche quando le ragazze ottengono prestazioni elevate, tendono a considerarsi meno competenti rispetto ai ragazzi, che invece si percepiscono più capaci di quanto non siano in realtà. Questo si riflette nei modelli di riferimento: la maggior parte dei ragazzi e delle ragazze si ispira a figure maschili nei settori STEM, contribuendo a una visione del mondo del lavoro dominata dagli uomini.

Passando al mondo del lavoro, si è osservata una marcata sottorappresentazione delle donne nei settori STEM, con un fenomeno di *gender segregation* che evidenzia un chiaro divario nella scelta dei percorsi di studi e carriera tra uomini e donne. Questo si manifesta sia in una segregazione orizzontale, che limita le donne a una gamma più ristretta di occupazioni, sia in una segregazione verticale, che vede una disparità di genere nei ruoli apicali. Il cosiddetto *glass ceiling*, o soffitto di cristallo, rappresenta una serie di barriere invisibili che impediscono alle donne di avanzare nella carriera, mentre il fenomeno della *leaking pipeline*, o tubatura che perde, evidenzia come la componente femminile diminuisca drasticamente nella progressione della carriera o man mano che si sale nella gerarchia professionale.

La domanda che sorge spontanea è: che impatto ha il divario di genere sul lavoro e sulla vita quotidiana? L'impatto è significativo. Infatti, uno degli effetti più evidenti è l'aumento della percentuale di donne che lavorano part-time o che rinunciano completamente al lavoro, spesso a causa delle responsabilità familiari e delle aspettative sociali. Questo fenomeno contribuisce al persistente divario salariale tra uomini e donne, con le donne che guadagnano in media meno rispetto ai loro colleghi maschi. Questo porta in molti casi ad un'asimmetria di potere all'interno del nucleo familiare, dove le donne spesso si trovano a gestire un carico maggiore di lavoro domestico e di cura, limitando le loro opportunità professionali e personali. Questa situazione non solo perpetua l'ineguaglianza economica, ma può anche esporre le donne a potenziali rischi di violenza di genere e a forme di ingiustizia sociale. La discriminazione e la marginalizzazione che derivano da tali disuguaglianze contribuiscono a una società meno equa e giusta, evidenziando la necessità di interventi mirati per affrontare e ridurre il divario di genere in tutti gli ambiti della vita.

Dunque, per affrontare le disuguaglianze di genere, è stata condotta una revisione della letteratura al fine di identificare gli interventi più efficaci nei diversi ambiti di interesse.

Nel contesto scolastico e familiare, sono stati individuati diversi interventi significativi. Tra questi, la revisione dei curricula scolastici è fondamentale per inserire le materie STEM sin dalla primaria e per aumentare l'attenzione alle tematiche di genere, promuovendo così l'uguaglianza. Un'altra misura importante è lo sviluppo di programmi di formazione per gli insegnanti per migliorare il metodo didattico e svincolare le discipline da connotazioni di genere e stereotipi culturali, favorendo un insegnamento sensibile al genere. Inoltre, è essenziale promuovere interventi che stimolino il pensiero spaziale, strettamente correlato alle prestazioni in ambito STEM, e migliorare l'efficacia scientifica e l'identità STEM nelle bambine e ragazze. Infine, l'introduzione di programmi di mentoring e di modelli di ruolo femminili nei campi STEM può ispirare e incoraggiare le giovani a intraprendere queste carriere.

Per quanto riguarda l'orientamento, gli interventi mirano sempre a migliorare l'inclusività e a combattere gli stereotipi di genere. Sviluppare nuovi metodi di insegnamento delle materie STEM che considerino le differenze di genere è cruciale, così come implementare programmi educativi che sfidino stereotipi e pregiudizi e creino ambienti inclusivi. Il mentoring e il tutoring da parte di donne nei campi STEM sono importanti per ispirare le ragazze, mentre la consapevolezza e l'advocacy possono aumentare la comprensione delle influenze culturali ed educative che scoraggiano le studentesse. Inoltre, creare reti di supporto per aiutare le ragazze a superare difficoltà individuali e sociali è un'altra strategia chiave.

Invece, nel mondo del lavoro è più difficile trovare interventi per ridurre il divario di genere, perché si deve fare riferimento nella maggior parte dei casi alle scelte politiche. Ciò che si può comunque fare è l'introduzione di corsi di formazione di specializzazione per donne adulte nei settori STEM per migliorare le loro competenze e opportunità, seminari e workshop per promuovere la parità di genere e abbattere gli stereotipi all'interno delle famiglie e delle comunità. Inoltre, l'adozione di quote rosa può aiutare a redistribuire le percentuali di dipendenti tra uomini e donne, mentre incentivi per la retta degli asili nido e dopo-scuola possono alleviare il carico di cura sulle madri. Infine, un congedo parentale equo tra i genitori rappresenta una misura importante per bilanciare le responsabilità familiari.

Nella prima fase, è stato poi creato un questionario basato sui risultati emersi da una revisione della letteratura. L'obiettivo del questionario era individuare i cambiamenti nelle percezioni, negli stereotipi e nei comportamenti in seguito ai corsi di formazione. Già in quella fase preliminare, il questionario ha permesso di effettuare una prima analisi, che ha mostrato un cambiamento significativo, incoraggiandoci a proseguire lungo questa linea di indagine.

Nella fase successiva, l'attenzione si è concentrata sull'identificazione, lo studio e la sperimentazione delle formule necessarie per l'analisi approfondita dei dati tramite il software R. L'obiettivo era sviluppare un modello di formule applicabili in qualsiasi momento e, in particolare, al termine del progetto, al fine di ottenere un'analisi accurata dei dati. Sono state inoltre previste trasformazioni per rendere i risultati dei dataset, derivati da molteplici analisi, più leggibili e gestibili da tutta la comunità.

2. Rendicontazione dati questionari

Un aspetto centrale del progetto è stato il monitoraggio della partecipazione ai questionari, essenziale per valutare l'efficacia degli interventi e l'andamento del progetto. In particolare, i dati

raccolti sono stati suddivisi tra le diverse categorie di partecipanti, permettendo un'analisi mirata e dettagliata. Di seguito vengono riportati i risultati relativi alla partecipazione ai questionari.

In primo luogo, nelle scuole medie sono state raccolte 124 risposte nel pre-test condotto durante il precedente anno scolastico; questi dati verranno completati con il post-test e si prevede un incremento delle risposte con l'avvio del nuovo anno scolastico. Nelle scuole superiori, il pre-test ha coinvolto 85 studenti, mentre il post-test ha prodotto 52 risposte. Nel contesto lavorativo, il pre-test ha registrato un totale di 56 risposte, e il post-test ne ha raccolte 50. Infine, tra i disoccupati, sono state ottenute 10 risposte sia nel pre-test sia nel post-test, un numero esiguo che sarà integrato con ulteriori analisi qualitative.

3. Metodologia

Nella fase intermedia del progetto, l'attenzione è stata rivolta all'applicazione degli strumenti sviluppati e calibrati durante la prima fase, raccogliendo così una prima serie di dati. Di seguito, vengono presentate le analisi condotte su questi dati. Il lettore troverà dettagli tecnici riguardanti le tipologie di analisi statistiche effettuate. Per agevolare la comprensione generale, ciascuna analisi è seguita da un quadro di sintesi che riassume gli effetti osservati.

Ciascuna delle analisi è stata scelta sulla base delle caratteristiche specifiche dei dati e agli obiettivi del progetto. Sono stati utilizzati principalmente test non parametrici per garantire l'accuratezza dei risultati, dato che non tutte le variabili soddisfacevano i requisiti di normalità. In particolare, verranno illustrati gli approcci utilizzati per valutare la consistenza interna dei questionari, testare le ipotesi di normalità, confrontare gruppi indipendenti e valutare la significatività delle differenze osservate tra il pre- e il post-test. Inoltre, si descriverà poi la metodologia adottata per analizzare le variabili dipendenti in modo multivariato, così come le tecniche di correzione applicate per evitare errori di tipo I.

Si è avviata l'analisi partendo dalla statistica descrittiva per rappresentare e sintetizzare le caratteristiche del campione al fine di comprendere meglio le variabili. L'analisi univariata ha fornito indici di forma, come asimmetria e curtosi, per valutare la distribuzione dei dati e verificare se seguissero una distribuzione normale. Successivamente, sono stati esaminati gli indici di posizione, quali media, mediana, deviazione standard e frequenze. I dati sono stati rappresentati graficamente con boxplot e grafici a barre, per una sintesi visiva efficace.

Considerando più variabili contemporaneamente, è stato calcolato il coefficiente di correlazione tra le variabili delle varie categorie per valutare la forza e la direzione delle associazioni tra di esse, ripetendo l'analisi tra pre- e post-test. Per valutare l'affidabilità interna delle risposte al questionario, si è utilizzato il Cronbach's Alpha, applicato separatamente a ciascuna affermazione del pre- e post-test.

Per verificare ulteriormente se i dati seguissero una distribuzione normale, si è optato per lo Shapiro-Wilk Normality Test su ciascuna affermazione, ottenendo risultati che hanno indicato una distribuzione normale, così si è proceduto con analisi non parametriche. Quando si è trattato di valutare la significatività delle differenze tra pre- e post-test, è stato impiegato il Wilcoxon Test, mentre il Kruskal-Wallis Test è stato utilizzato per determinare se esistessero differenze significative tra i gruppi di genere nelle risposte alle affermazioni, sia per il pre- che per il post-test. Successivamente, per confrontare gruppi di variabili, ovvero le diverse categorie di affermazioni, con il genere, si è eseguita una PERMANOVA (Permutational Multivariate Analysis of Variance), applicata separatamente per le categorie del pre- e post-test. Per quantificare la dimensione

dell'effetto delle differenze osservate nei test di Wilcoxon significativi invece, è stato calcolato l'effect size di Rosenthal. Inoltre, su tutti i test di Wilcoxon, è stato eseguito un post-hoc test con correzione di Bonferroni per regolare i p-value e ridurre il rischio di errori di tipo I. Per quanto riguarda l'analisi mista di più variabili, tenendo in considerazione la variabilità tra soggetti in una struttura complessa di dati, si sono utilizzati modelli misti. Sono stati impiegati diversi modelli per analizzare le interazioni tra variabili indipendenti ed effetti casuali, ad esempio due modelli con le variabili indipendenti "corso svolto sì/no" e "tipologia gruppo" o "tipologia intervento", e genere come effetto casuale, e un altro modello con le variabili indipendenti "corso svolto sì/no" e genere, mentre età come effetto casuale.

Infine, sono stati utilizzati il test del chi-quadrato e il test di McNemar per una sezione specifica del questionario relativa ai Ruoli Sociali, una variabile nominale con tre possibili risposte. Il chi-quadrato è stato utilizzato per analizzare l'associazione tra variabili categoriali nel pre- e post-test, verificando se le frequenze delle risposte cambiassero significativamente tra i due momenti. Il test di McNemar, invece, è stato utilizzato per valutare i cambiamenti nelle risposte dicotomiche tra pre- e post-test, trasformando la presenza e l'assenza di stereotipi in valori binari (0 = assenza, 1 = presenza). Il chi-quadrato è stato poi applicato nuovamente anche per verificare l'ipotesi di proporzione attesa nella presenza o assenza dello stereotipo di genere, testando proporzioni 50-50, 75-25 e 90-10.

Elenco e spiegazione delle analisi: **Statistica descrittiva** riassume le caratteristiche principali del campione (es. medie, frequenze, deviazioni standard) e capire meglio la distribuzione dei dati. **Coefficiente di correlazione** misura la relazione tra due variabili (es. come una variabile influenza l'altra). **Cronbach's Alpha** valuta l'affidabilità interna dei questionari, cioè se le domande misurano in modo coerente lo stesso concetto. **Shapiro-Wilk Normality Test** verifica se i dati seguono una distribuzione normale, essenziale per decidere quale tipo di analisi statistica usare. **Wilcoxon Test** confronta le differenze tra le singole variabili di pre- e post-test. **Kruskal-Wallis Test** confronta le singole variabili con il genere per vedere se ci sono influenze significative. **PERMANOVA** valuta le differenze tra le categorie e il genere per confrontare l'insieme di variabili. **Effect size di Rosenthal** misura la dimensione dell'effetto di una differenza osservata, dando un'idea dell'importanza del cambiamento oltre la significatività statistica. **Post-hoc test con correzione di Bonferroni** regola i p-value per evitare falsi positivi (errori di tipo I) dopo test multipli. **Modelli misti** analizzano dati complessi considerando variabili fisse e casuali (presenza o meno dell'intervento, tipologia di gruppo/intervento, genere, età) per valutare le interazioni tra queste. **Chi-quadrato Test** confronta la distribuzione delle risposte ai Ruoli Sociali ("uomini"/"donne"/"entrambi" e la proporzione tra presenza e assenza di stereotipi) tra pre- e post-test per vedere se ci sono cambiamenti significativi. **McNemar Test** valuta i cambiamenti nelle risposte dicotomiche (presenza/assenza di stereotipi) tra pre- e post-test nei Ruoli Sociali.

4. Risultati

Questo capitolo presenta i risultati suddivisi per le principali categorie di partecipanti allo studio: studenti/esse, lavoratori/trici e disoccupati/e. Ognuna di queste sezioni fornirà un'analisi approfondita delle percezioni e dei cambiamenti rilevati per ciascun gruppo. Inoltre, sono riportate due analisi trasversali che riguardano tutte le categorie: il mixed model e l'analisi sui ruoli sociali.

Per una consultazione più rapida e precisa delle variabili trattate nelle analisi, si invita a fare riferimento al codebook allegato, dove è possibile confrontare i nomi originali delle variabili con le rispettive descrizioni utilizzate nei risultati (Allegato 3).

4.1 Studenti/studentesse

Le variabili legate alla motivazione (mo1, mo2, mo3), agli stereotipi sulla responsabilità sociale (ssr1, ssr2) e alle aspettative (ex1, ex2) mostrano le correlazioni più forti sia nel pre-test che nel post-test,

suggerendo una stretta relazione all'interno di questi gruppi di variabili. Per quanto riguarda gli stereotipi su competenza e capacità (scc1, scc2, scc3, scc4, scc5, scc6), le correlazioni sono variabili: alcune risultano molto forti, mentre altre sono più deboli nel pre-test, ma si osserva un aumento complessivo delle correlazioni nel post-test. Le variabili relative al valore d'incentivo (iv1, iv2, iv3, iv4) mostrano correlazioni significative, indicando una buona coerenza interna sia nel pre-test che nel post-test. Le variabili legate alla questione di genere (gen1, gen2, gen3) mostrano invece correlazioni moderate, seppur più deboli rispetto agli altri gruppi, sia nel pre-test che nel post-test. Nel calcolo del Cronbach's Alpha, si osserva un'elevata affidabilità per tutte le categorie del pre- e post-test, ad eccezione della questione di genere, che passa da un'affidabilità bassa a una moderata. Lo Shapiro-Wilk Normality Test invece ha evidenziato che le variabili non seguono una distribuzione normale, predisponendo quindi l'utilizzo di test non parametrici.

L'analisi tramite Wilcoxon test per verificare la significatività delle differenze tra pre- e post-test ha rivelato risultati significativi per le seguenti variabili: gen3, mo2, mo3, iv2, iv3, iv4, scc2 e ssr1 dimostrando un cambiamento di opinione dopo l'intervento formativo. Successivamente, con il Kruskal-Wallis test per verificare l'associazione delle variabili con il genere, nel pre-test sono risultate significative le variabili pre.gen3, pre.mo2, pre.ex1, pre.iv2, pre.iv4, pre.ssr1, pre.ssr2. Nel post-test, tuttavia, l'unica variabile significativa è post.scc1. Ciò suggerisce che, se prima del programma formativo il genere influenzava le risposte, dopo l'intervento si è verificata una convergenza di opinioni, indipendentemente dal genere. L'analisi PERMANOVA invece, che mette in relazione il genere a categorie di variabili, ha mostrato numerose significatività nel pre-test (eccetto per la categoria scc, riguardante stereotipi su competenza e capacità), mentre nel post-test non è emersa alcuna significatività. Questo conferma che, prima dell'intervento, il genere influenzava le risposte, mentre dopo il programma formativo tale influenza si è attenuata.

L'effect size di Rosenthal calcolato sui Wilcoxon test significativi ha mostrato valori negativi di r , indicando che i punteggi del post-test sono mediamente più bassi rispetto a quelli del pre-test. I valori di r , compresi tra -0.214 e -0.365, indicano che l'effetto osservato è di piccola o moderata entità per tutti i test significativi. Infine, il post-hoc test con correzione di Bonferroni sui Wilcoxon test ha evidenziato una sola significatività per la variabile legata alla questione di genere (gen3), con un valore corretto di 0.0109, inferiore alla soglia di 0.05. Questo suggerisce che, per tale variabile, vi è una differenza significativa tra le misure pre e post. Gli altri valori corretti, molto più alti (ad esempio 1.000), indicano l'assenza di differenze significative per le altre variabili.

Sono state condotte una serie di modelli lineari misti per esaminare l'effetto dell'intervento e del genere sulle variabili legate agli stereotipi (scc1, scc2, scc3, scc4, scc5, scc6, ssr1 e ssr2), includendo anche un effetto casuale legato all'età. Dai risultati emerge che, in tutti i modelli, l'intercetta è significativa, indicando che le variabili mostrano un valore medio di base rilevante. Questo suggerisce che, indipendentemente dalle altre variabili, le risposte medie tendono a mantenersi stabili prima e dopo l'intervento. Tuttavia, in queste prime analisi, l'effetto dell'intervento non risulta significativo, forse proprio per via dell'incompletezza dei dati. Per quanto riguarda il genere, invece, sono stati osservati effetti significativi in quasi tutti i modelli, con il genere femminile che mostra un effetto negativo significativo (ad es. -3.286 per scc1). Questo indica che, rispetto agli uomini, le donne sono significativamente più in disaccordo con le affermazioni riguardanti gli stereotipi. Al contrario, l'effetto del genere maschile è generalmente non significativo, ad eccezione di alcuni modelli (ad es. scc3, scc4, scc5 e ssr2), in cui risulta significativo, ma meno marcato rispetto alle donne. Questo suggerisce che, sebbene gli uomini possano mostrare un leggero cambiamento nelle risposte, le variazioni non sono altrettanto consistenti. Le interazioni tra tempo e genere non sono risultate significative in nessuno dei modelli, indicando che il cambiamento delle risposte nel tempo (pre e post intervento) non varia in modo significativo tra uomini e donne. In altre parole, l'intervento formativo non sembra avere effetti diversi tra i due generi, risultando efficace per entrambi. Infine, la variabile età non ha mostrato una varianza significativa in nessuno dei modelli, suggerendo che l'età non ha contribuito a spiegare le variazioni nelle risposte. Questo può essere

attribuito al fatto che i partecipanti considerati, provenienti da scuole, erano tutti di età simile, ovvero tra i 16 e i 18 anni.

Le analisi hanno rivelato che ci sono stati cambiamenti significativi nelle opinioni su determinati temi, come gli stereotipi di genere e le motivazioni, dopo l'intervento formativo. Inoltre, se prima del programma il genere influenzava le risposte in maniera significativa, dopo l'intervento le opinioni si sono allineate, riducendo le differenze tra uomini e donne. Nel complesso, l'intervento formativo ha portato ad un miglioramento generale nelle opinioni legate agli stereotipi e alla questione di genere, senza produrre differenze marcate tra ragazzi e ragazze nel modo in cui le loro opinioni sono cambiate nel tempo.

4.2 Lavoratori/lavoratrici

I risultati della correlazione tra pre- e post-test rimangono pressoché invariati: si osservano forti correlazioni nelle categorie legate alla motivazione (mo1, mo2, mo3) e alle aspettative (ex1, ex2), correlazioni moderate per il valore d'incentivo (iv1, iv2, iv3, iv4), gli stereotipi su competenza e capacità (scc1, scc2, scc3, scc4, scc5, scc6), e gli stereotipi sulla responsabilità sociale (ssr1, ssr2), mentre le correlazioni sono più deboli per quanto riguarda la questione di genere (gen1, gen2, gen3).

Nel pre-test, l'analisi del Cronbach's Alpha ha evidenziato una buona affidabilità, con valori superiori a 0.80, per le categorie di aspettative (ex), valore d'incentivo (iv) e stereotipi su competenza e capacità (scc). Le categorie di motivazione (mo) e stereotipi sulla responsabilità sociale (ssr) invece hanno mostrato una moderata affidabilità, con valori superiori a 0.70, mentre la categoria delle questioni di genere (gen) ha riportato una bassa affidabilità, con un valore inferiore a 0.70. D'altra parte, nel post-test, si è registrato un lieve miglioramento o una stabilità dell'affidabilità delle categorie, con un aumento generale nelle valutazioni di affidabilità.

Il Shapiro-Wilk Normality Test ha confermato che tutte le variabili non seguono una distribuzione normale, suggerendo l'adozione di test non parametrici. Il Wilcoxon test, utilizzato per verificare le differenze significative tra pre- e post-test, ha poi evidenziato differenze significative per le variabili gen3, ex1, scc1 e scc6. Successivamente è stata condotta l'analisi Kruskal-Wallis per valutare l'influenza del genere sulle risposte, evidenziando una significatività per la variabile gen2 nel pre-test e per le variabili gen3, ex1 ed ex2 nel post-test mostrando una resistenza al cambiamento. Attraverso la PERMANOVA, che esamina l'impatto del genere sull'intera categoria piuttosto che su singole variabili, si è confermata l'analisi precedente riscontrando una significatività per la categoria "aspettative" sia nel pre- che nel post-test.

L'effect size di Rosenthal sui Wilcoxon test significativi ha mostrato inoltre effetti che variano da piccoli a moderati, con punteggi del post-test generalmente più bassi rispetto a quelli del pre-test, indicando quindi che l'effetto osservato è di piccole/moderate dimensioni. Infine, il post-hoc test con correzione di Bonferroni, eseguito su tutti i Wilcoxon test, non ha rilevato evidenze di differenze significative tra le misure pre- e post-test.

I risultati dello studio sui lavoratori mostrano che le opinioni sono rimaste piuttosto stabili tra il pre-test e il post-test. In particolare, i partecipanti hanno mantenuto una forte coerenza tra la loro motivazione e le aspettative, sia prima che dopo l'intervento. Anche le opinioni sul valore dell'incentivo e sugli stereotipi legati alla competenza e alla responsabilità sociale sono rimaste relativamente invariate. Dunque, nel complesso, l'intervento non ha generato variazioni sostanziali tra il pre- e il post-test, evidenziando una maggiore resistenza al cambiamento ed una minore malleabilità cognitiva.

4.3 Disoccupati/e

Non sono state condotte analisi sui dati relativi ai/alle disoccupati/e a causa del campione troppo ridotto. Un numero esiguo di osservazioni, infatti, può compromettere la robustezza e l'affidabilità dei risultati, non permettendo di trarre conclusioni generalizzabili o significative. Verranno eseguite nuove analisi su questo campione non appena il numero di partecipanti ai corsi sarà sufficiente a garantire risultati affidabili e statisticamente significativi.

Inoltre, qualora la difficoltà nel reperire un numero adeguato di risposte da questa categoria dovesse persistere, si prevede di integrare l'analisi quantitativa con un approccio qualitativo, attraverso l'inclusione di interviste semi-strutturate, focus group, dibattiti. Questo permetterebbe di ottenere approfondimenti più dettagliati, compensando la mancanza di dati quantitativi sufficienti e fornendo una prospettiva più completa sulle esperienze e percezioni dei/delle disoccupati/e coinvolti/e.

4.4 Tutto il campione

4.4.1 Mixed Model

Il modello applicato all'intero campione, senza distinzione tra le categorie di studenti, lavoratori e disoccupati, ha considerato l'effetto del tempo, della tipologia di gruppo (studenti, lavoratori, disoccupati) in primo luogo e successivamente della tipologia di intervento (counselling, ecc.) sugli stereotipi relativi a competenze e capacità e responsabilità sociali. Il genere invece è stato incluso come effetto casuale, al fine di tenere conto delle differenze individuali non correlate alle variabili principali.

Per quanto riguarda le analisi che considerano la tipologia di gruppo, i risultati mostrano che l'intercetta è significativa, suggerendo una presenza consolidata di stereotipi sia in relazione alle competenze e capacità, sia riguardo alle responsabilità sociali. Tuttavia, né l'intervento né la tipologia di gruppo hanno prodotto effetti significativi. Ciò implica che, indipendentemente dall'intervento ricevuto o dal gruppo di appartenenza, non si osservano variazioni rilevanti nelle percezioni delle competenze. Pertanto, sebbene i corsi possano avere un effetto, questo risulta non significativo per tutti i gruppi. In alcuni modelli emerge una lieve variabilità legata al genere, sebbene l'effetto sia piuttosto limitato. La varianza residua risulta generalmente moderata, indicando l'esistenza di una porzione di variabilità non spiegata dalle variabili considerate, suggerendo la possibile presenza di altri fattori, non inclusi nel modello, che influenzano gli stereotipi.

Per quanto riguarda i modelli che anziché studiare la tipologia di gruppo, analizzano la tipologia di intervento, l'intercetta non risulta sempre significativa, indicando una maggiore variabilità nei livelli di stereotipi tra i partecipanti. Tuttavia, né la partecipazione al corso né la tipologia di intervento mostrano effetti significativi sulla variazione degli stereotipi. Anche l'interazione tra questi fattori non risulta significativa, suggerendo che l'efficacia del corso non varia in funzione dell'intervento, permettendo così di diversificare l'offerta formativa senza essere vincolati a una specifica tipologia di corso. In alcuni modelli si osserva una lieve variabilità legata al genere, sebbene in molti casi la varianza associata al genere sia molto bassa o nulla. Questo indica che il genere non contribuisce in modo sostanziale a spiegare la variabilità negli stereotipi espressi dai partecipanti. La varianza residua è moderata in tutti i modelli, suggerendo la presenza di altri fattori non considerati che influenzano le competenze percepite.

Lo studio ha analizzato come l'intervento formativo, il tipo di partecipante (studenti, lavoratori, disoccupati) e il tipo di intervento influiscano sugli stereotipi legati alle competenze e alle responsabilità sociali. I risultati indicano che, indipendentemente dal gruppo di appartenenza o dall'intervento ricevuto, le differenze di genere presenti prima dell'intervento si attenuano dopo. Inoltre, non si osservano differenze significative tra i vari tipi di intervento, il che suggerisce che, se l'obiettivo è la parità di genere e il contrasto agli stereotipi, qualsiasi tipologia di intervento può risultare efficace.

4.4.2. Ruoli Sociali

Attraverso un'analisi chi-squared sui dati del pre- e post-test rispetto all'attribuzione di un genere (entrambi, donne, uomini) a diversi ruoli sociali, sono emerse due significatività marginali, evidenziando differenze tra i due momenti nel fare i lavori domestici e dirigere una banca. Successivamente, sono stati riorganizzati i dati classificando i risultati in termini di presenza o assenza di stereotipi. Questa trasformazione ha generato dati dicotomici (binari), permettendo di eseguire il test di McNemar. Da questo test è emerso che, per quanto riguarda la professione di tagliare i capelli, il risultato non è stato considerato valido, mentre per le attività di meccanica e cucito sono stati rilevati risultati significativi nella differenza tra pre- e post-test.

Infine, utilizzando la stessa suddivisione dicotomica, si è ripetuto il chi-squared per testare alcune ipotesi di proporzione, verificando se la distribuzione tra assenza e presenza di stereotipi fosse pari al 50%-50% oppure 75%-25% o ancora 90%-10%. Nel pre-test, le analisi delle proporzioni rivelano che per la variabile pre.sr14, la proporzione osservata non si discosta in modo significativo da quella attesa di 50%-50%. Inoltre, le variabili pre.sr1, pre.sr9, pre.sr10 e pre.sr17 mostrano una distribuzione che si avvicina alla proporzione 75%-25%. Le variabili pre.sr2, pre.sr4, pre.sr5, pre.sr6, pre.sr8, pre.sr11, pre.sr12, pre.sr13, pre.sr15, pre.sr16 e pre.sr18, invece, si avvicinano alla proporzione 90%-10%. Nel post-test, si osserva che nessuna delle variabili è prossima alla proporzione 50%-50%. Le variabili pre.sr3, pre.sr9 e pre.sr10 tendono alla proporzione 75%-25%. Infine, le variabili post.sr1, post.sr2, post.sr4, post.sr5, post.sr6, post.sr8, post.sr11, post.sr12, post.sr13, post.sr14, post.sr15, post.sr16, post.sr17 e post.sr18 si avvicinano alla proporzione 90%-10%.

Un'analisi iniziale di confronto tra i dati del pre- e del post-test ha rivelato alcune differenze marginali, in particolare per quanto riguarda i lavori domestici e la direzione di una banca. Invece, in una seconda analisi più approfondita, che ha esaminato i cambiamenti significativi nelle percezioni degli stereotipi, è emerso un cambiamento nelle opinioni riguardo a mestieri come la meccanica e il cucito. Infine, nell'ultima analisi per verificare la distribuzione degli stereotipi si può vedere come nel pre-test, cinque variabili mostrano una presenza di stereotipo compresa tra il 25% e il 50%, mentre nel post-test solo tre variabili. Al contrario, l'assenza di stereotipo al 90% era evidente in undici variabili (su diciotto) nel pre-test, contro quattordici variabili nel post-test. Questi risultati suggeriscono che gli stereotipi sono ancora presenti, ma sono in minoranza e tendono anche a scomparire.

5. Conclusioni risultati

I risultati preliminari di queste analisi evidenziano un cambiamento significativo nelle percezioni, idee, motivazioni e stereotipi dei partecipanti ai corsi, emerso dopo l'intervento formativo. Sebbene i maschi tendano a manifestare un maggior numero di pregiudizi di genere, l'intervento si è rivelato efficace per entrambi i sessi. Inoltre, si osserva che gli adulti mostrano maggiore resistenza al cambiamento e alla formazione, suggerendo la necessità di orientare gli interventi in modo mirato. Al contempo, anche i corsi rivolti ai giovani, che si trovano in una fase di maggiore flessibilità cognitiva e quindi predisposizione al cambiamento mentale, risultano fondamentali. Questa fase, caratterizzata dalla scoperta delle proprie inclinazioni e orientamenti, offre l'opportunità di far emergere e contrastare gli stereotipi nascosti, impedendone la perpetuazione sia su se stessi che verso gli altri.

Attualmente, i dati a disposizione sono ancora limitati e richiedono ulteriori raccolte per poter trarre conclusioni più precise e accurate. A partire da metà settembre, con l'inizio del nuovo anno scolastico e il pieno ritorno al lavoro dei partecipanti, i corsi riprenderanno a pieno ritmo. Questo permetterà di raccogliere un volume maggiore di dati, consentendo analisi più significative e la formulazione di raccomandazioni più dettagliate.

6. Checklist per la valutazione dei corsi

Per migliorare ulteriormente la valutazione del progetto, si è deciso di estendere l'analisi anche alla qualità dei corsi stessi, oltre che alle risposte ai questionari. A tal fine, è stata sviluppata una checklist per valutare l'efficacia dei corsi, utilizzabile sia durante la presenza in aula, sia per quelli a cui non sarà possibile partecipare di persona, mediante l'analisi dei materiali didattici. Questa decisione è stata presa poiché, non avendo una piena comprensione della variabile di intervento, abbiamo ritenuto importante approfondire la conoscenza di questo elemento. La qualità del corso potrebbe infatti avere un impatto rilevante nel modulare i risultati e le risposte dei partecipanti, rendendo necessaria un'analisi più accurata per ottenere conclusioni più affidabili.

Prima di elaborare la checklist, è stata condotta una rapida revisione della letteratura per individuare eventuali strumenti simili già esistenti. Tuttavia, data la carenza di liste di controllo specifiche sull'argomento, è stata creata una nuova lista basata sui corsi del progetto in cui c'è stato un monitoraggio in presenza in aula. In essa è stata inclusa la valutazione degli strumenti didattici, dei materiali, nonché dell'interazione tra i partecipanti, dei dibattiti e dello scambio di idee e opinioni.

La "Checklist di monitoraggio per la parità di genere attraverso le STEM nei corsi di formazione" è suddivisa in macro-categorie che riflettono gli aspetti principali valutati. Le prime riguardano le informazioni di base, che raccolgono dati generali sul corso e sui formatori, come il nome del corso, il nome del/la formatore/formatrice e il suo genere. Queste informazioni sono essenziali per individuare eventuali differenze nell'insegnamento e nell'approccio, influenzate dal genere del formatore. In termini di partecipazione, la checklist richiede dettagli sulla lezione specifica presenziata, sul numero totale delle lezioni del corso e sulla sua durata complessiva. Sono inoltre richieste le percentuali di partecipanti femminili e maschili, fondamentali per monitorare l'equilibrio di genere tra gli iscritti. Un'altra sezione è dedicata alla valutazione dell'interazione e partecipazione dei partecipanti al corso, attraverso una scala di valutazione che va da "Insufficiente" a "Ottima", per misurare il livello di coinvolgimento attivo in aula. Un'altra area di interesse riguarda l'integrazione delle tematiche di genere all'interno dei corsi. Questa sezione indaga se e per quanto tempo sono state trattate tematiche di genere e se sono state integrate nei moduli didattici. Viene anche chiesto

se esistono sezioni specifiche dedicate alla parità di genere. Inoltre, viene fornita una lista di temi di genere rilevanti, come stereotipi di genere, equità retributiva, rappresentanza femminile nelle STEM e barriere di genere (come il “soffitto di cristallo”), per monitorare la copertura di questi argomenti chiave. Successivamente, la checklist valuta la presenza e la qualità degli elementi inclusivi nei materiali didattici, come il linguaggio utilizzato, l’uso di esempi diversificati, la rappresentazione di modelli di ruolo femminili nelle STEM, la visibilità delle donne nei materiali visivi e l’inclusione di risorse aggiuntive legate alla parità di genere. Infine, viene chiesto se sono state organizzate attività specifiche per sensibilizzare i partecipanti sulla parità di genere. Tra queste, figurano discussioni di gruppo, role playing, workshop, brainstorming e laboratori pratici, che offrono un approccio attivo alle tematiche di genere.

In sintesi, questa checklist è uno strumento dettagliato per monitorare e valutare l’integrazione delle tematiche di genere nei corsi di formazione, con un’attenzione specifica sull’equilibrio di genere, l’inclusività e l’efficacia degli interventi didattici. Si invita a consultare l’Allegato 2 per prendere visione della checklist.

7. Progetto CONNESSIONI

È stato recentemente completato un progetto che ha coinvolto i Giovani Imprenditori di Confindustria Verona e i docenti delle scuole medie. L’iniziativa aveva l’obiettivo di sviluppare un modello di orientamento per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, utilizzando metodi e strumenti replicabili in contesti scolastici diversi. Il modello, da un lato, è stato progettato per essere adattabile dagli insegnanti alle esigenze specifiche dei loro studenti e dei programmi didattici, e dall’altro, per essere utilizzato dai manager aziendali impegnati in attività di orientamento. Il fine ultimo del progetto è stato quello di creare un’azione di orientamento condivisa, frutto di una riflessione congiunta tra rappresentanti del mondo del lavoro, docenti ed esperti in materia. Tale iniziativa mira a preparare gli studenti delle scuole medie ad una migliore comprensione delle proprie aspirazioni e delle opportunità nel mondo del lavoro, con particolare attenzione alle competenze STEM. Il progetto si è articolato in diversi incontri, strutturati come segue:

- Incontro introduttivo, durante il quale c’è stata la conoscenza tra i partecipanti e la discussione di temi legati alla parità e alla disuguaglianza di genere, analizzati attraverso dati reali; riflessioni sulle criticità e le opportunità nello studio delle discipline STEM; revisione del questionario sul progetto ALAS presentato nel primo report, riguardante la percezione delle differenze di genere, adattato per gli studenti.
- Seconda sessione dedicata all’orientamento come scoperta personale: dall’autovalutazione alla costruzione di un progetto di vita; e l’orientamento come scoperta del mondo: conoscenza delle imprese, competenze per la vita, il valore dell’istruzione e delle competenze STEM. È stata inoltre predisposta una griglia di osservazione per le visite aziendali (Allegato 4), oltre a questionari prima e dopo la visita (Allegati 5 e 6).
- Visita aziendale, durante la quale i partecipanti hanno esplorato l’impresa e approfondito le professionalità presenti, con discussioni su quali opportunità possano derivare dall’incontro con il mondo imprenditoriale e quali aspettative vi siano dal mondo scolastico nei confronti del lavoro. Successivamente, è stata rivista la griglia di osservazione e i questionari, culminando nella creazione di un vademecum contenente un modello di orientamento (Allegato 7).

Gli incontri si sono svolti con grande successo, caratterizzati fin da subito da un forte interesse e una partecipazione attiva da parte di tutti i presenti. La discussione è stata vivace, con dibattiti e

scambi costruttivi. Particolarmente stimolante è stato adottare il punto di vista degli studenti durante la visita aziendale, che ha permesso di riflettere su come strutturare le lezioni precedenti e successive alla visita stessa, per meglio guidarli nel percorso.

Inoltre, dopo questi incontri, una docente si è proposta di testare il questionario nelle classi seconde della sua scuola, riuscendo a raccogliere 124 risposte che si possono vedere sintetizzate come segue.

MOTIVAZIONE

ASPETTATIVE

VALORE DELL'INCENTIVO

STEREOTIPI SU COMPETENZE E CAPACITÀ

DESCRIZIONE VARIABILI

- Gli uomini sono più qualificati delle donne a svolgere compiti tecnici e meccanici (es. idraulico, meccanico, elettricista...)
- Le donne sono più capaci di svolgere compiti organizzativi e cooperativi (es. insegnante, infermiere, educatore...)
- I risultati delle ragazze sono migliori in arte e nelle discipline umanistiche
- Il rendimento dei ragazzi è migliore nelle discipline tecnico-scientifiche
- Nel mondo del lavoro, le ragazze sono più brave nelle professioni legate all'assistenza e ai servizi (es. assistente sociale, OSS, estetista...)
- Nel mondo del lavoro, i ragazzi sono più bravi nelle professioni STEM

STEREOTIPI SULLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

RUOLO SOCIALE

	Ruoli sociali	Uomini	Donne	Entrambi
LAVORI DI CURA	Fare i lavori domestici	0%	3,23%	9,27%
	Prendersi cura dei malati	0%	3,13%	9,38%
	Stendere il bucato	0%	3,33%	9,17%
	Pulire la casa	0%	2,82%	9,68%
	Cucire	0,30%	5,85%	6,35%
	Lavare i piatti	0,10%	2,42%	9,98%
	Stirare	0%	4,23%	8,27%
SERVIZI DI BASE	Cucinare	0,10%	1,01%	11,39%
	Pilotare gli aerei	5,04%	0%	19,56%
	Guidare gli autobus	5,85%	0%	19,15%
	Tagliare i capelli	1,01%	4,03%	19,96%
SERVIZI AVANZATI	Guidare i camion	10,28%	0%	14,52%
	Politica	2,02%	1,61%	46,37%
TECNOLOGIE	Dirigere una banca	8,47%	2,02%	39,52%
	Agricoltura	9,27%	0%	15,73%
	Meccanica	13,51%	0%	11,49%
	Riparare i dispositivi a casa	13,31%	0,20%	11,49%
	Ingegneria	9,27%	0%	15,73%

8. Studio del contesto giuridico europeo nella tematica di genere

Nel contesto europeo¹, è stata intrapresa un'attività di benchmarking volta ad esplorare le tematiche di genere, con particolare attenzione alle discipline STEM. Questo studio, avviato con l'obiettivo di ampliare e arricchire l'attività principale del progetto e migliorarne l'efficacia formativa, potrebbe inoltre generare un impatto significativo in una fase successiva, facendo proseguire la rete di collaborazione e sviluppo creatasi. Il seguente paragrafo offre un breve riassunto delle principali risultanze dell'analisi approfondita riguardo le normative, le raccomandazioni e gli atti europei relativi al tema della parità di genere.

La parità tra uomini e donne rappresenta uno dei principi fondamentali dell'Unione Europea, sancito da articoli chiave dei trattati dell'UE, come l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione Europea, oltre a disposizioni specifiche nel trattato sul funzionamento dell'Unione. Questo impegno si è tradotto nel corso degli anni in una serie di normative e strategie volte a promuovere la parità di genere in diversi ambiti, a partire dalla Direttiva 79/7/CEE, che ha introdotto il principio di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale.

Negli anni successivi, altre direttive hanno rafforzato il quadro normativo. La Direttiva 92/85/CEE ha garantito la protezione delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, mentre la Direttiva 97/81/CE ha regolato il lavoro a tempo parziale per assicurare un trattamento equo a uomini e donne. La Direttiva 2000/43/CE ha esteso il principio di parità di trattamento anche in relazione alla razza e all'origine etnica.

Per migliorare ulteriormente la condizione delle donne nel mondo del lavoro, la Direttiva 2006/54/CE ha riformulato le precedenti direttive, fornendo un quadro completo per la parità di trattamento tra uomini e donne, con particolare attenzione alla parità di retribuzione, condizioni di lavoro e accesso all'occupazione. Accanto a queste, la Direttiva 2010/41/UE ha garantito misure specifiche per i lavoratori autonomi, includendo il congedo di maternità per le donne che lavorano in proprio.

Nel contesto della lotta alla violenza di genere e alla tratta di esseri umani, la Direttiva 2011/36/UE ha riconosciuto la particolare vulnerabilità di donne e ragazze, stabilendo misure di prevenzione e protezione per contrastare questo fenomeno.

L'Unione Europea ha poi adottato strategie mirate per promuovere la parità di genere. Tra queste, la Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015 ha rappresentato un primo passo significativo, stabilendo azioni in ambiti chiave come l'indipendenza economica, la parità retributiva e la rappresentanza femminile nei processi decisionali. Successivamente, la Strategia per la parità di genere 2020-2025 ha delineato le priorità fino al 2025, con un focus su temi come la lotta alla violenza di genere, la riduzione del divario retributivo di genere e la promozione della leadership femminile.

Sul fronte della conciliazione tra vita lavorativa e familiare, la Direttiva 2019/1158 ha introdotto nuove misure, tra cui il congedo parentale e quello per i caregiver, con l'obiettivo di favorire un migliore equilibrio per i genitori e i lavoratori con responsabilità di assistenza.

La recente Direttiva 2022/2381, cosiddetta "Women on boards", ha segnato un ulteriore passo avanti nel promuovere l'equilibrio di genere ai vertici delle società quotate, stabilendo che almeno il 40% dei membri non esecutivi e il 33% di quelli esecutivi dei Consigli di Amministrazione debba appartenere al sesso sottorappresentato. A ciò si aggiunge la Direttiva 2023/970, che punta a

¹ Eur-Lex. (2024). <https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>; Commissione Europea. (2024). Parità di genere. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_it...

rafforzare il principio della parità di retribuzione tra uomini e donne attraverso la trasparenza salariale, fornendo linee guida per garantire una maggiore trasparenza.

L'Unione Europea ha anche implementato il Gender Action Plan III (2021-2025), che mira a promuovere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne attraverso la lotta contro la violenza di genere e gli stereotipi, chiusura del divario retributivo di genere e il potenziamento della politica di genere all'estero.

Inoltre, un altro attore fondamentale è la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che mediante le sue sentenze ha avuto un ruolo significativo nel rafforzare i diritti delle donne. Altri organismi e agenzie chiave sono rappresentati dall'Istituto Europeo per l'Uguaglianza di Genere (EIGE) e la rete di esperti in materia di parità di genere continuano a fornire supporto per l'implementazione di queste politiche.

Inoltre, anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha avuto un ruolo significativo, infatti grazie alle sue sentenze ha rafforzato i diritti delle donne. Altri attori chiave includono l'Istituto Europeo per l'Uguaglianza di Genere (EIGE) e la rete di esperti in parità di genere, che continuano a fornire supporto per l'attuazione di queste politiche.

In particolare, nella Strategia dell'Unione Europea per la parità di genere 2020-2025, le principali azioni per contrastare la violenza di genere e gli stereotipi includono: l'adesione alla Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, e il lancio di una campagna di comunicazione per combattere gli stereotipi di genere. Inoltre, tra i vari obiettivi la strategia si impegna anche a ridurre il divario retributivo di genere.

9. Allegati

Allegato 1. Script di analisi nel Software R

```
# Caricamento del dataset pre- e post-test e visualizzazione della struttura e delle etichette
```

```
install.packages("readxl")
```

```
library(readxl)
```

```
dati <- read_excel("C:/Users/Lenovo/Desktop/dati.xlsx")
```

```
view(dati)
```

```
head(dati)
```

```
str(dati)
```

```
# Analisi statistica descrittiva
```

```
summarytest<-summarytools::descr(dati)
```

```
summarytest
```

```
# Calcolo del coefficiente di correlazione tra le variabili di ogni categoria, ripetuto tra pre- e post-test
```

```
corr.scc <- cor(dati[c("pre.scc1", "pre.scc2", "pre.scc3", "pre.scc4", "pre.scc5", "pre.scc6")])  
print(corr.scc)
```

```
# Calcolo del Cronbach's alpha per ogni item di pre- e post-test, e se superiore a 0,7 si possono confrontare le medie con i t-test
```

```
library(psych)  
sottodataset.scc <- dati[, c("pre.scc1", "pre.scc2", "pre.scc3", "pre.scc4", "pre.scc5", "pre.scc6")]  
alpha.scc <- alpha(sottodataset.scc)  
print(alpha.scc)
```

```
# Shapiro-Wilk normality test: analisi per verificare la normalità dei dati, se p-value ≤ 0,05 si rifiuta H0 e ciò significa che i dati non sono normalmente distribuiti
```

```
risultato <- shapiro.test(dati)  
print(risultato)
```

```
# Test di Wilcoxon-Mann-Whitney: analisi non parametrica per valutare la significatività delle differenze tra pre- e post-test – eseguito su tutte le singole variabili
```

```
wilcox.test(test$pre.scc1, test$post.scc1, paired = TRUE)
```

```
# Kruskal Wallis per ciascuna variabile nel pre- e nel post-test. Test non parametrico per valutare la significatività delle differenze tra i generi
```

```
kruskal.test(pre.gen1 ~ pre.gen, data = dati)
```

```
# PERMANOVA: analisi delle differenze multivariate tra gruppi, senza distribuzione normale. Da eseguire per categorie, prima pre-test e poi post-test
```

```
install.packages("vegan")  
library(vegan)  
complete_cases <- complete.cases(dati[, c("pre.gen1", "pre.gen2", "pre.gen3", "pre.gen")])  
filtered_data <- dati[complete_cases, ]  
permanova.gen <- filtered_data[, c("pre.gen1", "pre.gen2", "pre.gen3")]  
result.gen <- adonis2(permanova.gen ~ pre.gen, data = filtered_data)  
print(result.gen)
```

```

# Effect size di Rosenthal (sui test Wilcoxon significativi)
N <- length(dati$pre.gen3)
z.gen3 <- qnorm(test.gen3$p.value / 2)
r.gen3 <- z.gen3 / sqrt(N)
print(r.gen3)

# Post hoc test: correzione di Bonferroni (su tutti i test Wilcoxon)
n_tests <- 18
p_values <- c(test.gen3$p.value, test.mo1$p.value, test.mo2$p.value, test.mo3$p.value,
test.ex1$p.value, test.ex2$p.value, test.iv1$p.value, test.iv2$p.value, test.iv3$p.value,
test.iv4$p.value, test.scc1$p.value, test.scc2$p.value, test.scc3$p.value, test.scc4$p.value,
test.scc5$p.value, test.scc6$p.value, test.ssr1$p.value, test.ssr2$p.value)
adjusted_p_values <- p.adjust(p_values, method = "bonferroni")
print(adjusted_p_values)

# Mixed Model
library(readxl)
datalong <- read_excel("C:/Users/Lenovo/Desktop/datalong.xlsx")
install.packages("lme4")
install.packages("Matrix")
install.packages("lmerTest")
library(lme4)
library(lmerTest)

# modello con tempo = corso svolto sì/no: variabile indipendente (effetto fisso), tip.gr = tipologia
gruppo: variabile indipendente (effetto fisso), * = specifica un'interazione tra le due variabili, (1 |
gen) = genere: variabile a effetto casuale
mm.scc1 <- lmer(scc1 ~ tempo * tip.gr + (1 | gen), data = datalong)
summary(mm.scc1)

# modello con tempo = corso svolto sì/no: variabile indipendente (effetto fisso), tip.int = tipologia
intervento: variabile indipendente (effetto fisso), * = specifica un'interazione tra le due variabili, (1 |
gen) = genere: variabile a effetto casuale
mmi.scc1 <- lmer(scc1 ~ tempo * tip.int + (1 | gen), data = datalong)
summary(mmi.scc1)

```

```
# modello con tempo = corso svolto sì/no: variabile indipendente (effetto fisso), gen = genere:
variabile indipendente (effetto fisso), * = specifica un'interazione tra le due variabili, (1 | età) = età:
variabile a effetto casuale
```

```
mm.scc1 <- lmer(scc1 ~ tempo * gen + (1 | età), data = datalongscuola)
```

```
summary(mm.scc1)
```

```
# Chisquared FOR LOOP: per verificare la presenza di un'associazione significativa tra due
variabili categoriali (pre- e post-test a confronto per i Ruoli Sociali)
```

```
library(readxl)
```

```
install.packages("dplyr")
```

```
library(dplyr)
```

```
file_path <- "C:/Users/Lenovo/Desktop/Book1.xlsx"
```

```
sheet_names <- c("Sheet1", "Sheet2", "Sheet3", "Sheet4", "Sheet5",
                 "Sheet6", "Sheet7", "Sheet8", "Sheet9", "Sheet10",
                 "Sheet11", "Sheet12", "Sheet13", "Sheet14", "Sheet15",
                 "Sheet16", "Sheet17", "Sheet18")
```

```
for (i in 1:length(sheet_names)) {
```

```
  table_data <- read_excel(file_path, sheet = sheet_names[i])
```

```
  print(paste("Data from sheet:", sheet_names[i]))
```

```
  print(table_data)
```

```
  if ("...1" %in% colnames(table_data)) {
```

```
    contingency_data <- table_data[, -which(colnames(table_data) == "...1")]
```

```
    rownames(contingency_data) <- table_data[["...1"]]
```

```
  } else {
```

```
    contingency_data <- table_data
```

```
  }
```

```
  contingency_table <- as.matrix(contingency_data)
```

```
  print("Contingency table structure:")
```

```
  print(dim(contingency_table))
```

```
  print("Row names:")
```

```
  print(rownames(contingency_table))
```

```
  if (length(rownames(contingency_table)) != nrow(contingency_table)) {
```

```
    stop("Errore: La lunghezza di 'dimnames' non corrisponde con l'estensione dell'array")
```

```

}
print(paste("Contingency table from sheet:", sheet_names[i]))
print(contingency_table)
chi_sq_test <- chisq.test(contingency_table)
print(paste("Chi-squared test result for sheet:", sheet_names[i]))
print(chi_sq_test)
}

```

Test di McNemar: per misure ripetute e soggetti appaiati (pre- e post-test), e dati dicotomici/binari (0 assenza di stereotipo, 1 presenza di stereotipo)

```

results <- list()
for (i in 2:19) {
  pre_col <- names(data)[i]
  post_col <- names(data)[i + 18]
  cont_table <- table(data[[pre_col]], data[[post_col]])
  if (nrow(cont_table) == 2 && ncol(cont_table) == 2) {
    test <- mcnemar.test(cont_table)
    results[[pre_col]] <- test
  } else {
    results[[pre_col]] <- "Tabella non valida (non 2x2)"
  }
}
}

```

results

Chi-squared FOR LOOP: l'obiettivo è testare se la proporzione tra la presenza e l'assenza degli stereotipi nei Ruoli Sociali è significativamente 50-50, oppure 75-25, 90-10 ecc. Se l'analisi risulta essere non significativa ($p\text{-value} \geq 0,05$) allora la distribuzione degli stereotipi è coerente con le aspettative

```

cont_table <- table(unlist(datacorretta[,2:37]))
print(cont_table)
chisq.test(cont_table, p = c(0.5, 0.5))

```

```

for (i in 2:37) {

```

```

cont_table <- table(datacorretta[[i]])
if (length(cont_table) == 2) {
  result <- chisq.test(cont_table, p = c(0.5, 0.5))
  results[[colnames(datacorretta)[i]]] <- result
} else {
  results[[colnames(datacorretta)[i]]] <- "Tabella non valida (non abbastanza elementi distinti)"
}
}

```

results

Allegato 2. Checklist di monitoraggio per la parità di genere attraverso le STEM nei corsi di formazione

**CHECKLIST DI MONITORAGGIO PER LA PARITÀ DI GENERE
ATTRAVERSO LE STEM NEI CORSI DI FORMAZIONE**

1. Nome del corso:

2. Nome del/la Formatore/Formatrice:

3. Genere del Relatore/Relatrice

FEMMINA

MASCHIO

NON-BINARY

4. Lezione presenziata e lezioni del corso:

5. Durata complessiva del corso: _____

6. Percentuale femminile nel corso: _____

7. Percentuale maschile nel corso: _____

8. Interazione e partecipazione nei corsi	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐
	INSUFFICIENTE	SCARSA	SUFFICIENTE	BUONA	OTTIMA

9. Segna una preferenza per le seguenti affermazioni:

Trattazione tematica di genere	☐	☐	☐		
	SI	NO	NON SO / NON PREVISTO		
Tempo dedicato alla trattazione di genere	☐	☐	☐	☐	☐
	< 30min	31min-2h	2h-4h	> 4h	NON SO / NON PREVISTO
Integrazione dei temi di genere nei moduli	☐	☐	☐		
	SI	NO	NON SO / NON PREVISTO		
Esistono sezioni specifiche dedicate alla parità di genere?	☐	☐	☐		
	SI	NO	NON SO / NON PREVISTO		

10. Temi di genere trattati: (Segna tutti quelli applicabili)

- Stereotipi di genere
- Equità retributiva
- Rappresentanza femminile nelle STEM
- Dati sulla disparità di genere
- Barriere di genere (es. soffitto di cristallo, segregazione verticale/orizzontale...)
- Altro: _____

11. Valuta la presenza e la qualità dei seguenti items nel materiale didattico :

Inclusività del linguaggio	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐
	INSUFFICIENTE	SCARSO	SUFFICIENTE	BUONO	OTTIMO
Esempi e casi studio diversificati	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐
	INSUFFICIENTE	SCARSO	SUFFICIENTE	BUONO	OTTIMO
Rappresentazione di modelli di ruolo femminili nelle STEM	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐
	INSUFFICIENTE	SCARSO	SUFFICIENTE	BUONO	OTTIMO
Visibilità delle donne nei materiali (immagini, video, ecc.)	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐
	INSUFFICIENTE	SCARSO	SUFFICIENTE	BUONO	OTTIMO
Risorse aggiuntive (libri, articoli, siti web) che trattano la parità di genere	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐
	INSUFFICIENTE	SCARSO	SUFFICIENTE	BUONO	OTTIMO

Approccio critico verso i pregiudizi di genere presenti nei contenuti

1 INSUFFICIENTE 2 SCARSO 3 SUFFICIENTE 4 BUONO 5 OTTIMO

12. Esistenza di attività specifiche per sensibilizzare sulla parità di genere

SI NO NON SO / NON PREVISTO

13. Segna tutte le tipologie delle attività applicabili:

- Discussioni di gruppo
- Role playing
- Workshop
- Brainstorming
- Challenge
- Casi studio
- Dibattiti
- Laboratori pratici
- Altro: _____

Allegato 3. Codebook delle variabili (versione per studenti/esse, adattata poi alle categorie di lavoratori/lavoratrici, disoccupati/e e studenti/esse delle scuole medie)

VARIABILE	DESCRIZIONE	TIPO	VALORI
VALORI IDENTIFICATIVI			
nick	Nickname: identificativo unità	Nominale	unici
tip.gr	Tipologia gruppo	Nominale	1 - studenti medie 2 - studenti superiori 3 - lavoratori/trici 4 - disoccupati/e 5 - gruppo misto
tip.int	Tipologia intervento di formazione	Nominale	1 - counselling di gruppo 2 - coaching di gruppo 3 - laboratorio formativo 4 - sostegno all'innovazione strategica di gruppo 5 - laboratorio esperienziale 6 - orientamento professionale 7 - formazione aula gruppo 8 - incontro di rete 9 - team building 10 - laboratorio formativo/project work

ANAGRAFICA			
info	Informazioni cronologiche: data e ora in cui si è conclusa la compilazione del questionario	Ordinale	gg/mm/aaaa ora:min:sec
priv	Accetti l'informativa sulla privacy e vuoi partecipare all'indagine?	Categorica dicotomica	1 - sì 2 - no
form	Nome del/la formatore/formatrice o ente di formazione del corso	Nominale	unici
età	Età: età anagrafica dei partecipanti	Ordinale	10 < x < 100
gen	Genere: caratteristica dei partecipanti	Nominale	maschio femmina altro/non dichiarato
clas	Classe attualmente frequentata dal/la studente/ssa	Ordinale	1 - prima 2 - seconda 3 - terza 4 - quarta 5 - quinta
esp	Livello di esperienza lavorativa del/la partecipante	Ordinale	1 - nessuna esperienza 2 - poca esperienza (meno di 6 mesi) 3 - esperienza limitata (tra i 6 mesi e 1 anno) 4 - esperienza moderata (tra 1 e 3 anni) 5 - esperienza significativa (tra i 4 e i 9 anni) 6 - vasta esperienza (più di 10 anni)
ind	Indirizzo scolastico seguito dal/la studente/ssa	Nominale	liceo scienze applicate, istituto tecnico ...
amb	Ambito in cui il/la partecipante ha esperienza lavorativa	Nominale	architettura, ingegneria, servizi ...
QUESTIONE DI GENERE (GEN)			
gen1	In passato, hai partecipato a corsi in cui la questione di genere è stata trattata in modo approfondito	Likert	1 - totalmente in disaccordo 2 - in disaccordo 3 - neutrale 4 - d'accordo 5 - totalmente d'accordo
gen2	Sei consapevole di situazioni a scuola in cui le persone potrebbero essere trattate in modo diverso a seconda del loro genere, con conseguenze sul loro futuro		
gen3	Generalmente pensi di sentirti preparato/a ad intervenire affinché le persone siano trattate in modo equo a scuola, evitando così che il genere influisca negativamente sulle opportunità future di lavoro		
MOTIVAZIONE (MO)			
mo1	Le materie STEM sono divertenti	Likert	1 - totalmente in disaccordo 2 - in disaccordo 3 - neutrale 4 - d'accordo 5 - totalmente d'accordo
mo2	Capisco le materie STEM		
mo3	Ottingo buoni voti nelle materie STEM		
ASPETTATIVE (EX)			
ex1	Se lavoro duramente nelle materie STEM, imparerò e otterrò buoni voti	Likert	1 - totalmente in disaccordo 2 - in disaccordo

ex2	Se studio abbastanza posso superare le verifiche nelle materie STEM		3 - neutrale 4 - d'accordo 5 - totalmente d'accordo
VALORE DELL'INCENTIVO (IV)			
iv1	Essere bravo/a nelle materie STEM significa molto per me	Likert	1 - totalmente in disaccordo 2 - in disaccordo 3 - neutrale 4 - d'accordo 5 - totalmente d'accordo
iv2	Essere bravo/a nelle STEM mi aiuterà i prossimi anni nei miei studi		
iv3	Ciò che apprendiamo sulle discipline STEM è utile per la mia vita		
iv4	La conoscenza che ho delle discipline STEM mi aiuterà nel mio lavoro futuro		
STEREOTIPI SU COMPETENZE E CAPACITÀ (SCC)			
scc1	Gli uomini sono più qualificati delle donne a svolgere compiti tecnici e meccanici	Likert	1 - totalmente in disaccordo 2 - in disaccordo 3 - neutrale 4 - d'accordo 5 - totalmente d'accordo
scc2	Le donne sono più capaci di svolgere compiti organizzativi e cooperativi		
scc3	I risultati delle ragazze sono migliori in arte, nelle discipline umanistiche e scienze sociali		
scc4	Il rendimento dei ragazzi è migliore nelle discipline tecnico-scientifiche		
scc5	Nel mercato del lavoro, le ragazze sono più brave nelle professioni legate all'assistenza e ai servizi		
scc6	Nel mondo del lavoro, i ragazzi sono più bravi nelle professioni STEM		
STEREOTIPI SULLA RESPONSABILITÀ SOCIALE (SSR)			
ssr1	Gli uomini sono responsabili del sostegno finanziario delle loro famiglie	Likert	1 - totalmente in disaccordo 2 - in disaccordo 3 - neutrale 4 - d'accordo 5 - totalmente d'accordo
ssr2	Le donne dovrebbero prendersi cura della casa e dei propri figli		
RUOLO SOCIALE (SR)			
sr1	Agricoltura	Nominale	1 - uomini 2 - donne 3 - entrambi
sr2	Politica		
sr3	Meccanica		
sr4	Pilotare gli aerei		
sr5	Guidare gli autobus		
sr6	Fare i lavori domestici		
sr7	Tagliare i capelli		
sr8	Dirigere una banca		
sr9	Riparare i dispositivi a casa		
sr10	Guidare i camion		
sr11	Prendersi cura dei malati		
sr12	Stendere il bucato		
sr13	Pulire la casa		
sr14	Cucire		
sr15	Ingegneria		
sr16	Lavare i piatti		
sr17	Stirare		
sr18	Cucinare		

Allegato 4. Scheda di osservazione per la visita aziendale

Scheda di Osservazione per Visita Aziendale

- *La visita aziendale deve essere preceduta da una azione di **co-progettazione** tra scuola e azienda, per definire gli obiettivi e i temi che saranno sviluppati durante l'incontro.*
- *Lo schema riportato è ampio e rappresenta un quadro complessivo, all'interno del quale devono essere scelti i punti salienti, che saranno oggetto di analisi e approfondimento. La **scelta dei temi** va concordata a partire dalle caratteristiche specifiche dell'azienda e in considerazione degli obiettivi formativi definiti dalla scuola, in funzione della classe coinvolta e della programmazione svolta.*
- *La visita va preceduta da alcune attività preparatorie da svolgere in classe, fra queste è possibile anche analizzare **il sito web dell'azienda**, nel qual caso i punti 1. Informazioni generali e 2. Panoramica generale possono essere già compilati in classe.*

Cognome e Nome _____

Scuola _____ Classe _____ sez. _____

1. Informazioni Generali*

- Data della visita:
- Nome dell'azienda:.....
- Settore di attività:.....

2. Panoramica Generale*

- Dimensioni dell'azienda (numero di dipendenti, fatturato, ecc.):

.....

.....

.....

.....

- Missione e vision dell'azienda:

.....

.....

.....

.....

- Principali prodotti/servizi offerti:

.....

.....

.....

.....

**Questi punti possono essere compilati in classe, prima della visita, a seguito di una ricerca on line.*

3. **Struttura Organizzativa**

- Organigramma dell'azienda:

.....

.....

.....

.....

- Ruoli e responsabilità chiave:

.....

.....

.....

.....

- Processi decisionali:

.....
.....
.....
.....

4. Persone

- Professioni e mansioni osservate:

.....
.....
.....
.....

- Competenze richieste:

.....
.....
.....
.....

- Percorsi di studio:

.....
.....
.....
.....

- Attenzione alla parità di genere:

.....
.....
.....
.....

- Lavoro di squadra, osservazioni:

.....

.....

.....

.....

- Buone pratiche osservate:

.....

.....

.....

.....

5. Ambiente Lavorativo

- Condizioni fisiche dell'ambiente (pulizia, illuminazione, spazio, ecc.):

.....

.....

.....

.....

6. Produzione/Servizi

- Descrizione dei processi produttivi/servizi offerti:

.....

.....

.....

.....

- Verifica della qualità del prodotto: chi se ne occupa e come viene realizzata:

.....

.....

.....

.....

- Uso di tecnologie all'avanguardia:

.....

.....

.....

.....

7. Clienti e Mercato

- Principali clienti:

.....

.....

.....

.....

- Servizi per i clienti:

.....

.....

.....

.....

8. Futuro

- Strategie di marketing e vendita:

.....

.....

.....

.....

- Investimenti in ricerca e sviluppo:

.....

.....

.....

.....

- Aree di miglioramento necessarie:

.....

.....

.....

.....

- Le pratiche aziendali legate alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica:

.....

.....

.....

.....

Allegato 5. Questionario da compilare prima della visita aziendale

QUESTIONARIO PRE-VISITA AZIENDALE (da compilare a cura dello studente)

Cognome e Nome _____

Scuola _____ Classe _____ sez. _____

Azienda/Ente ospitante: _____ Visita del: _____

1. Quali sono le tue aspettative e i tuoi obiettivi per questa visita aziendale?

- Imparare cose nuove
- Capire cosa voglio fare da grande
- Capire come funziona lavorare dentro un'azienda
- Capire com'è organizzata l'azienda
- Avere un aiuto per scegliere la scuola superiore
- Altro...

2. Indica utilizzando una scala da 1 a 5 (1 = per niente, 5 = molto) quali aspetti specifici dell'azienda sei interessato a esplorare:

Organizzazione del lavoro	1	2	3	4	5
Ambiente lavorativo	1	2	3	4	5
Professioni/mansioni/ruoli	1	2	3	4	5
Produzione/servizi	1	2	3	4	5
Clienti e mercato	1	2	3	4	5
Tecnologie e innovazione	1	2	3	4	5
Azioni per la sostenibilità	1	2	3	4	5

3. Hai delle domande specifiche che vorresti porre durante la visita? (guadagno, stage, PCTO, requisiti per entrare, quindi che scuola fare per entrare qua, competenze tecniche dei lavoratori...)

.....

.....

.....

.....

Allegato 6. Questionario da compilare dopo la visita aziendale

QUESTIONARIO POST VISITA AZIENDALE (da compilare a cura dello studente)

Cognome e Nome _____

Scuola _____ Classe _____ sez. _____

Azienda/Ente ospitante: _____ Visita del: _____

A) Rilevazioni Individuali dell'Azienda Visitata

1. Si tratta di una azienda di:

- produzione e commercializzazione di beni;
- di solo commercializzazione;
- di erogazione di servizi.

2. Chi sono i principali clienti dell'azienda:

- persone fisiche;
- altre aziende;
- pubblica amministrazione.

3. Che cosa hai osservato rispetto alle persone che hai incontrato in azienda?

.....

.....

.....

.....

4. Quali tecnologie sono utilizzate dall'azienda?

.....

.....

.....

.....

5. A chi viene venduto il prodotto? L'azienda vende anche all'estero?

.....

.....

.....
.....

6. Che cosa fa l'azienda riguardo al tema della sostenibilità?

.....
.....
.....
.....

7. Valuta i seguenti aspetti che hai potuto osservare durante la visita:

○ Chiarezza del linguaggio:

.....
.....
.....
.....

○ L'organizzazione degli spazi di lavoro:

.....
.....
.....
.....

○ L'abbigliamento, il personale indossa:

- Tuta
- Divisa
- Camice
- Altro.....

○ Accoglienza:

.....
.....
.....
.....

- Disponibilità nel dare le risposte:

.....
.....
.....
.....

B) Considerazioni dopo l'Esperienza della Visita Aziendale

1. Quali processi aziendali (o dati) ti hanno colpito di più durante la visita?

.....
.....
.....
.....

2. La visita ha influenzato i tuoi orientamenti e programmi futuri riguardo allo studio e al lavoro?

.....
.....
.....
.....

3. Quali competenze ritieni siano più apprezzate nell'azienda che hai visitato?

.....

.....
.....
.....

4. Hai riscontrato dei collegamenti con i tuoi programmi di studio (es. scienze, tecnologie...)?

.....
.....
.....
.....

5. Quali ruoli/attività sono più vicini alle tue attitudini e ai tuoi interessi?

.....
.....
.....
.....

6. Dopo questa visita aziendale, ti piacerebbe intraprendere ambiti di studi tecnici/professionali?

.....
.....
.....
.....

7. C'è qualcosa che ti ha sorpreso durante questa visita? Ti vedresti a lavorare in una realtà simile?

.....
.....

.....

.....

Allegato 7. Vademecum per la visita aziendale (target: azienda, scuola secondaria di primo grado; e riflessioni)

Vademecum per Visita Aziendale
Per le Azienda

1. Pianificazione Preliminare

- **Contatto e Coordinamento:** Stabilire un punto di contatto nella scuola e designare un responsabile aziendale per l'organizzazione della visita.
- **Co-progettazione tra scuola e azienda:** Definire assieme agli insegnanti i temi che saranno affrontati durante la visita.
- **Obiettivi:** Definire, con gli insegnanti, gli obiettivi della visita e cosa si intende mostrare agli studenti (es. processi produttivi, ruoli aziendali, innovazione tecnologica).

2. Preparazione Logistica

- **Data e Orario:** Concordare una data e un orario che siano convenienti sia per l'azienda che per la scuola.
- **Durata:** Stabilire la durata della visita, solitamente tra 1 e 2 ore.
- **Numero di Partecipanti:** Definire il numero massimo di studenti che l'azienda può ospitare.

3. Sicurezza

- **Briefing di Sicurezza:** Preparare un briefing di sicurezza che copra tutte le normative di sicurezza rilevanti, l'uso di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), e le procedure di emergenza.
- **Permessi e Autorizzazioni:** Assicurarsi di avere tutte le autorizzazioni necessarie per la visita, comprese quelle relative alla sicurezza dei minori.
- **Valutazione dei Rischi:** Effettuare una valutazione dei rischi per identificare possibili pericoli nelle aree che verranno visitate.
- **Equipaggiamento di Sicurezza:** Assicurarsi di avere a disposizione l'equipaggiamento di sicurezza necessario per gli studenti, come caschi, occhiali protettivi, o gilet riflettenti, se necessario.

4. Itinerario della Visita

- **Introduzione:** Iniziare con una breve presentazione dell'azienda e dei suoi settori di attività.
- **Tour Guidato:** Pianificare un tour che mostri le aree chiave dell'azienda (es. produzione, R&D, logistica).

- **Interattività:** Prevedere momenti interattivi dove gli studenti possono fare domande e interagire con i dipendenti.

5. Preparazione del Contenuto

- **Presentazione Aziendale:** Preparare una presentazione che copra la storia dell'azienda, la sua missione, i prodotti o servizi offerti, e i vari dipartimenti. Questa presentazione dovrebbe essere adatta al livello di comprensione degli studenti della scuola secondaria di primo grado.
- **Punti di Interesse:** In collaborazione con gli insegnanti, identificare le aree dell'azienda che saranno più interessanti e istruttive per gli studenti. Ad esempio, un laboratorio di ricerca, una linea di produzione, o un dipartimento di innovazione.

6. Formazione del Personale

- **Guida e Volontari:** Individuare il personale che guiderà la visita, verificando che sia preparato a interagire con studenti giovani e a rispondere alle loro domande.
- **Briefing:** Fornire un briefing al personale sull'itinerario della visita e sui messaggi chiave da comunicare.

7. Materiali Informativi

- **Brochure e Slide:** Può essere utile avere a disposizione materiali informativi da distribuire agli studenti prima della visita. Questo può includere una breve guida dell'azienda, una lista di termini tecnici che potrebbero incontrare, e una mappa del percorso della visita.
- **Video Introduttivi:** Se disponibile, proporre un breve video introduttivo che gli studenti possono guardare prima della visita per avere un'idea di cosa aspettarsi.

8. Valutazione della Visita

- **Feedback:** Richiedere feedback alla scuola e agli studenti per migliorare future visite.
- **Relazione Finale:** Redigere una breve relazione sull'esito della visita da condividere con la scuola.

Vademecum per Visita Aziendale

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado

Le visite aziendali rivestono un'importanza cruciale nell'orientamento educativo, specialmente per gli studenti della scuola secondaria di primo grado. Ecco come e perché queste esperienze possono essere determinanti:

MOTIVAZIONI

1. Esplorazione di Carriere e Professioni

- **Scoperta delle Professioni:** Le visite aziendali offrono agli studenti l'opportunità di conoscere una vasta gamma di professioni e ruoli all'interno di un'azienda. Possono vedere in azione ingegneri, tecnici, manager, operai, e altro ancora, iniziando a capire quali competenze e qualifiche sono necessarie per ciascun ruolo.

- **Mondo del Lavoro:** Conoscere il contesto lavorativo, le dinamiche aziendali e i diversi settori produttivi aiuta gli studenti a iniziare a immaginare e pianificare il proprio futuro professionale.

2. Motivazione e Ispirazione

- **Collegamento tra Studio e Pratica:** Vedere come le conoscenze apprese in classe vengono applicate nel mondo reale, può aumentare la motivazione degli studenti verso lo studio. Ad esempio, comprendere come la matematica o le scienze siano utilizzate nei processi aziendali può rendere queste materie più rilevanti e interessanti.
- **Modelli di Ruolo:** Gli studenti hanno l'opportunità di incontrare professionisti che possono fungere da modelli di ruolo, ispirandoli a perseguire carriere in settori simili.

3. Sviluppo di Competenze Trasversali

- **Competenze Comunicative:** Interagire con professionisti e porre domande aiuta a sviluppare competenze comunicative importanti. Gli studenti imparano a esprimersi in modo chiaro e a formulare domande pertinenti.
- **Pensiero Critico e Problem Solving:** Osservare i processi aziendali e partecipare a discussioni sul funzionamento di un'azienda stimola il pensiero critico e le capacità di problem solving.

4. Orientamento e Decisioni Future

- **Informazioni per le Scelte Educative:** La visita aziendale fornisce informazioni pratiche che possono aiutare gli studenti a fare scelte più informate riguardo ai loro studi futuri. Capire quali percorsi di studio possono portare a determinate carriere è essenziale per una pianificazione educativa efficace.
- **Interesse e Attitudini:** Le esperienze dirette possono aiutare gli studenti a identificare i propri interessi e attitudini, permettendo loro di scegliere percorsi di studio e carriera che siano in linea con le proprie passioni e abilità.

5. Conoscenza del Mercato del Lavoro

- **Domanda di Lavoro:** Gli studenti possono acquisire una comprensione delle tendenze del mercato del lavoro, quali settori sono in crescita, e quali competenze sono maggiormente richieste.
- **Innovazione e Tecnologia:** Vedendo di prima mano come le tecnologie avanzate sono implementate in azienda, gli studenti possono comprendere l'importanza dell'innovazione e della formazione continua.

1. Preparazione Preliminare

- **Permessi e Autorizzazioni:** Ottenere le necessarie autorizzazioni dai genitori e informare gli studenti e le famiglie riguardo alla visita.
- **Obiettivi Educativi:** Definire gli obiettivi educativi della visita in relazione al curriculum scolastico.

2. Organizzazione Logistica

- **Trasporto:** Organizzare il trasporto degli studenti verso e dall'azienda.
- **Assistenza:** Assicurarsi che ci siano sufficienti insegnanti/accompagnatori per garantire la supervisione e la sicurezza degli studenti.

3. Pre-Visita

- **Lezione Introduttiva:** Organizzare una lezione introduttiva sulla visita aziendale, illustrando che cos'è un'azienda e quali sono le sue caratteristiche; spiegare poi agli studenti l'importanza dell'azienda che visiteranno e come si relaziona al loro curriculum scolastico. Se possibile, analizzare il sito web dell'azienda.
- **Preparazione degli Studenti:** Informare gli studenti su cosa aspettarsi, le norme di comportamento e le misure di sicurezza da rispettare.
- **Discussione degli Obiettivi:** Discutere con gli studenti gli obiettivi della visita. Che cosa si aspettano di imparare? Quali aspetti del lavoro aziendale li interessano di più?
- **Compilazione del QUESTIONARIO PRE-VISITA AZIENDALE:** far compilare agli studenti il questionario per verificare le loro aspettative, gli obiettivi e gli interessi. Il questionario può essere adattato alle caratteristiche specifiche dell'azienda da visitare e in considerazione degli obiettivi formativi definiti in fase di co-progettazione. Il questionario è utile per stimolare la riflessione e la curiosità.
- **Predisporre una SCHEDA DI OSSERVAZIONE:** gli studenti la compileranno durante il tour aziendale e fornirà loro una guida e uno schema per organizzare gli appunti.
- **Domande Prepare:** Incoraggiare gli studenti a preparare domande da porre durante la visita.

4. Norme di Comportamento

- **Codice di Condotta:** Spiegare chiaramente agli studenti le regole di comportamento durante la visita. Questo include l'importanza di seguire le istruzioni, di non toccare macchinari senza permesso, e di rimanere sempre con il gruppo.
- **Discussione di Sicurezza:** Discutere le principali norme di sicurezza e il perché sono importanti, facendo esempi concreti relativi all'azienda che visiteranno.
- **Rispetto e Curiosità:** Incoraggiare gli studenti a essere rispettosi e a porre domande pertinenti. Spiegare che le loro domande sono importanti e che i rappresentanti aziendali sono lì per aiutarli a capire.

5. Durante la Visita

- **Supervisione:** Monitorare costantemente gli studenti per garantire che seguano le regole e partecipino attivamente.
- **Interazione:** Stimolare la curiosità degli studenti e incoraggiarli a fare domande e interagire con i rappresentanti aziendali.

6. Post-Visita

- **Compilazione del QUESTIONARIO POST-VISITA AZIENDALE:** Il questionario è per fissare le informazioni raccolte e le riflessioni operate da parte degli studenti. Inoltre, è utile anche per valutare il gradimento degli studenti per l'attività svolta.
- **Discussione e Riflessione:** Organizzare una sessione post-visita per discutere le esperienze e i punti di apprendimento con gli studenti.
- **Orientamento Individuale:** Fornire sessioni di orientamento individuale o di gruppo dove gli studenti possono discutere le loro impressioni e come queste influenzano le loro idee sul futuro.

7. Valutazione e Feedback

- **Feedback:** Raccogliere feedback dagli studenti per capire cosa hanno trovato più interessante e utile.
- **Rapporto di Sintesi:** Preparare un rapporto di sintesi da condividere con l'azienda, evidenziando gli aspetti positivi e le aree di miglioramento.

Conclusione

Una visita aziendale ben organizzata può fornire agli studenti una preziosa opportunità di apprendimento e ispirazione.

In particolare, un'adeguata preparazione pre-visita è cruciale per massimizzare l'apprendimento e la sicurezza durante la visita aziendale. Con una buona pianificazione e preparazione, sia l'azienda che la scuola possono garantire che l'esperienza sia educativa, sicura e gratificante per tutti gli studenti coinvolti.

Riflessione sulla Parità di Genere e sulle STEM nelle Visite Aziendali

Introduzione

Le visite aziendali rappresentano un'opportunità unica per promuovere l'uguaglianza di genere e incoraggiare l'interesse verso le discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) tra gli studenti. È essenziale che queste visite siano strutturate in modo tale da sfidare gli stereotipi di genere e offrire a tutti gli studenti, indipendentemente dal loro genere, l'ispirazione e le informazioni necessarie per considerare carriere in settori tradizionalmente dominati da un solo genere.

Importanza della Parità di Genere nelle STEM

- 1. Diversità e Innovazione:** La diversità di genere nelle STEM è cruciale per l'innovazione. Le diverse prospettive portate da uomini e donne possono generare idee più creative e soluzioni più efficaci ai problemi complessi.
- 2. Equità e Opportunità:** Garantire che tutti abbiano le stesse opportunità di accedere a carriere STEM è una questione di giustizia sociale. Nessuno dovrebbe sentirsi escluso da un campo di studio o lavoro a causa del proprio genere.
- 3. Esigenze del Mercato del Lavoro:** Le carriere STEM sono in rapida crescita e richiedono un grande numero di professionisti qualificati. Incoraggiare più donne a entrare in questi campi può aiutare a colmare il divario di competenze.

Strategie per Promuovere la Parità di Genere nelle Visite Aziendali

- 1. Rappresentanza Femminile:** Assicurarsi che durante la visita gli studenti incontrino professionisti donne in ruoli STEM. Questo può includere ingegnere, scienziate, tecniche e manager. Vedere donne in questi ruoli può aiutare a sfidare gli stereotipi di genere e mostrare che le carriere STEM sono accessibili a tutti.
- 2. Testimonianze e Role Models:** Invitare donne che lavorano in posizioni chiave a condividere le loro esperienze e percorsi di carriera. Le loro testimonianze possono essere particolarmente

ispiratrici per le studentesse, mostrando che è possibile superare le barriere di genere e avere successo in questi campi.

3. Sensibilizzazione sugli Stereotipi di Genere: Dedicare parte della visita a discutere gli stereotipi di genere e come questi possono influenzare le scelte di carriera. Fornire dati e storie di successo per contrastare queste idee preconcepite.

Riflessione Personale e Collettiva

Dopo la visita aziendale, è utile organizzare una sessione di riflessione con gli studenti per discutere:

- **Percezioni Cambiate:** Gli studenti hanno cambiato la loro percezione delle carriere STEM? Hanno scoperto nuovi interessi o aspirazioni?
- **Sfide e Opportunità:** Quali sfide credono che le donne possano affrontare nelle carriere STEM? Quali opportunità hanno visto per superare queste sfide?
- **Ruolo dell'Educazione:** Come può l'educazione scolastica continuare a sostenere l'interesse per le STEM tra tutti gli studenti, indipendentemente dal genere?

Dopo la Visita

1. Riflessione e Discussione

- **Sessioni di Debriefing:** Organizzare sessioni di riflessione dove gli studenti possono discutere ciò che hanno appreso e come la visita ha influenzato le loro percezioni delle STEM e della parità di genere.
- **Relazioni e Presentazioni:** Chiedere agli studenti di preparare relazioni o presentazioni sulle loro osservazioni e riflessioni post-visita.

2. Progetti di Gruppo

- **Progetti di Ricerca:** Assegnare progetti di ricerca sui contributi delle donne nelle STEM o sulle politiche aziendali per la promozione della parità di genere.
- **Creazione di Contenuti:** Incoraggiare gli studenti a creare contenuti (ad es., articoli, video, poster o cartelloni) per sensibilizzare sull'importanza della parità di genere nelle STEM.

Conclusione

Promuovere la parità di genere nelle STEM durante le visite aziendali non è solo un'opportunità educativa, ma anche un passo verso la costruzione di una società più equa e innovativa. Integrando queste strategie nelle visite aziendali, possiamo ispirare una nuova generazione di studenti a esplorare le infinite possibilità offerte dalle carriere STEM, indipendentemente dal loro genere. La riflessione e l'azione mirata in questo ambito sono essenziali per creare un ambiente di apprendimento inclusivo e stimolante.